

ИНТЕГРИРОВАНИЕ УРАВНЕНИЯ МКДФ С САМОСОГЛАСОВАННЫМ ИСТОЧНИКОМ В КЛАССЕ ФУНКЦИЙ КОНЕЧНОЙ ПЛОТНОСТИ, В СЛУЧАЕ ПРОСТЫХ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ

¹Мамедов К.А., ²Эшчанова Г.Ш., ²Бабаева М.Ш

¹Ургенчский филиал ТУИТ имени Мухаммеда аль-Хорезми, к.ф.-м.н.,

тел: +998995646345, e-mail: mqudrat@mail.ru

²Ургенчский государственный университет, тел:+998991201171

gulchehra050989@gmail.com. тел:+998972115209, muhabbat_babayeva@mail.ru

Аннотация: В данной работе показана возможность применения метода обратной задачи рассеяния для интегрирования уравнения мКдФ с самосогласованным источником в классе функций конечной плотности, в случае простых собственных значений соответствующей спектральной задачи.

Ключевые слова: метод обратной задачи рассеяния, модифицированное уравнение Кортевега-де Фриза (мКдФ), оператор Дирака, решение Йоста, собственное значение, собственная функция, данные рассеяния, класс функций имеющих конечную плотность.

1. Введение

Модифицированное уравнение Кортевега-де Фриза (мКдФ)

$$u_t + 6u^2u_x + u_{xxx} = 0$$

встречается при решении некоторых задач физики плазмы. В работе [1] это уравнение было проинтегрировано методом обратной задачи рассеяния для системы Дирака. Метод обратной задачи рассеяния ведет свое начало с работы [2], в которой он представлен как метод решения задачи Коши для уравнения Кортевега-де Фриза.

Применение метода обратной задачи для уравнения мКдФ опирается на задачу рассеяния для оператора Дирака вида

$$L(t) = i \begin{pmatrix} \frac{d}{dx} & -u(x,t) \\ -u(x,t) & -\frac{d}{dx} \end{pmatrix}$$

на всей оси. Обратная задача рассеяния для оператора Дирака изучалась в работах М.Г.Гасымова, Б.М.Левитана [3], В.Е.Захарова, А.Б.Шабата [4], И.С.Фролова [5], Л.П.Нижника, Фам Лой Ву [6], А.Б.Хасанова [7], Л.А.Тахтаджяна, Л.Д.Фаддеева [8] и др.

Применения метода обратной задачи рассеяния для оператора Дирака к интегрированию нелинейных эволюционных уравнений изучалась в работах М.Абловица, Д.Каупа, А.Ньюэлла и Х.Сигура [9], В.Е.Захарова, Л.А.Тахтаджяна, Л.Д.Фаддеева [10], В.К.Мельникова [11]-[13], Г.У.Уразбоева, А.Б.Хасанова [14] и др. Именно в работе [11] был введен термин «самосогласованный источник». Самосогласованность источника понимается в том смысле, что правая часть рассматриваемого эволюционного уравнения является комбинацией собственных функций соответствующей спектральной задачи, потенциал которой есть решение рассматриваемого эволюционного уравнения.

Отметим, также, что в работе Ж.Леона и А.Латифи [15] приведена конкретная физическая задача, которая сводится к решению уравнения КдФ с источником.

В связи с применением к конкретным физическим задачам возникла необходимость рассмотрения нелинейных эволюционных уравнений не только в классе «быстроубывающих» функций, но в классах функций специального вида, а именно периодических, ступенчатых, имеющих конечную плотность и др.

Следует отметить, что в работе А.Б.Яхшимуратова, М.М.Хасанова [16] было интегрировано уравнение мКдФ с самосогласованным источником в классе периодических функций, а N-солитонное решение уравнения мКдФ в случае конечной плотности, т.е. в случае $u(x,t) \rightarrow c$ при $|x| \rightarrow \infty$, $c \in R$ было найдено в работе Н.Н.Романовой [17].

Рассмотрим систему уравнений

$$\begin{cases} u_t + 6u^2u_x + u_{xxx} = \sum_{k=1}^{2N} (\Phi_{k1}^2 - \Phi_{k2}^2), \\ L\Phi_k = \xi_k \Phi_k, \quad k = 1, 2, \dots, 2N, \end{cases} \quad (1)$$

при начальном условии

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad x \in R, \quad (2)$$

где $u_0(x) \rightarrow c$ при $x \rightarrow \pm\infty$, $c \in R$. Здесь начальная функция $u_0(x)$ обладает следующими свойствами:

$$1) \int_{-\infty}^{\infty} (1 + |x|) |u_0(x) - c| dx < \infty; \quad (3)$$

2) Оператор $L(0)$ имеет ровно $2N$ простых собственных значений $\xi_1(0), \xi_2(0), \dots, \xi_{2N}(0)$.

В рассматриваемой задаче $\Phi_k = (\Phi_{k1}, \Phi_{k2})^T$ – собственная вектор-функция оператора $L(t)$ соответствующая собственному значению ξ_k так, что

$$\int_{-\infty}^{\infty} \Phi_{k1} \Phi_{k2} dx = A_k(t), \quad k = 1, 2, \dots, 2N. \quad (4)$$

Здесь $A_k(t)$ заданные, непрерывные, ненулевые функции, которые удовлетворяют условиям

$$A_k(t) = A_n(t) \text{ при } \xi_k = -\xi_n. \quad (5)$$

Предполагаем, что функция $u(x, t)$ обладает достаточной гладкостью и достаточно быстро стремится к своим пределам при $x \rightarrow \pm\infty$, т.е.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left((1 + |x|) |u(x, t) - c| + \sum_{k=1}^3 \left| \frac{\partial^k u(x, t)}{\partial x^k} \right| \right) dx < \infty. \quad (6)$$

Здесь мы укажем путь построения решения задачи Коши для системы уравнений (1) в классе функций (6).

2. Задача рассеяния

Рассмотрим систему уравнений

$$\begin{cases} y_{1x} + i\xi y_1 = u(x)y_2, \\ y_{2x} - i\xi y_2 = -u(x)y_1, \end{cases} \quad (7)$$

на всей оси ($-\infty < x < \infty$), с потенциалом $u(x)$, удовлетворяющим условию

$$\int_{-\infty}^{\infty} (1 + |x|) |u(x) - c| dx < \infty, \quad c \in R. \quad (8)$$

Видно, что с помощью оператора

$$L = i \begin{pmatrix} \frac{d}{dx} & -u(x) \\ -u(x) & -\frac{d}{dx} \end{pmatrix}$$

и вектор-функции $y = (y_1, y_2)^T$ систему (7) можно переписать в виде

$$Ly = \xi y. \quad (9)$$

При условии (8) система уравнений (9) обладает решениями Йоста со следующими асимптотиками

$$\varphi(x, \xi) \sim \begin{pmatrix} 1 \\ i(\xi - p) \\ c \end{pmatrix} e^{-ipx}, \quad \text{при } x \rightarrow -\infty,$$

$$\bar{\varphi}(x, \xi) \sim \begin{pmatrix} -i(\xi - p) \\ c \\ -1 \end{pmatrix} e^{ipx}, \quad \text{при } x \rightarrow -\infty,$$

$$\psi(x, \xi) \sim \begin{pmatrix} i(\xi - p) \\ c \\ 1 \end{pmatrix} e^{-ipx}, \quad \text{при } x \rightarrow \infty,$$

$$\bar{\psi}(x, \xi) \sim \left(\frac{1}{c} \frac{i(\xi - p)}{c} \right) e^{ipx}, \text{ при } x \rightarrow \infty.$$

Здесь $p = \sqrt{\xi^2 + c^2}$ и ветвь квадратного корня фиксируется условием $\text{Im } p(\xi) > 0$ при $\text{Im } \xi > 0$. (10)

В дальнейшем мы часто будем опускать зависимость функции $p(\xi)$ от ξ . Таким образом, в формулах, где участвует $p(\xi)$ и ξ , всегда подразумевается, что p является функцией от ξ . (Отметим, что $\bar{\varphi}$ в общем случае, не является комплексным сопряжением к φ). При действительных ξ , пары вектор-функций $\{\varphi, \bar{\varphi}\}$ и $\{\psi, \bar{\psi}\}$ являются парами линейно независимых решений для системы уравнений (9), поэтому

$$\varphi(x, \xi) = a(\xi)\bar{\psi}(x, \xi) + b(\xi)\psi(x, \xi), \quad (\text{Im } \xi = 0), \quad (11)$$

$$\bar{\varphi}(x, \xi) = -\bar{a}(\xi)\psi(x, \xi) + \bar{b}(\xi)\bar{\psi}(x, \xi), \quad (\text{Im } \xi = 0), \quad (12)$$

где

$$a(\xi) = \frac{W\{\varphi, \psi\}}{W\{\bar{\psi}, \psi\}}, \quad b(\xi) = \frac{W\{\varphi, \bar{\psi}\}}{W\{\psi, \bar{\psi}\}}, \quad |a(\xi)|^2 + |b(\xi)|^2 = 1.$$

Риманова поверхность Γ функции $p(\xi)$ состоит из двух экземпляров Γ_+ и Γ_- комплексной плоскости C с разрезами по мнимой оси от $-ic$ до ic . Условие (10) однозначно определяет аналитическую продолжение функции $a(\xi)$ на лист Γ_+ , исключая точки ветвления $\xi = \pm ic$. Невещественные нули функции $a(\xi)$ соответствуют собственным значениям оператора $L(t)$ на листе Γ_+ . Собственные значения оператора $L(t)$ на листе Γ_- совпадают с нулями функции $\bar{a}(\xi)$. Итак, числа $\{\xi_k, \bar{\xi}_k\}_{k=1}^N$ являются собственными значениями оператора $L(t)$, и других собственных значений этот оператор не имеет. Предположим, что все собственные значения оператора $L(t)$ простые, так, что

$$\varphi(x, \xi_k) = C_k \psi(x, \xi_k), \quad \bar{\varphi}(x, \bar{\xi}_k) = \bar{C}_k \bar{\psi}(x, \bar{\xi}_k), \quad k = \overline{1, N}.$$

Справедливы следующие равенства

$$\bar{\psi}(x, \xi) = \begin{pmatrix} \psi_2(x, -\xi) \\ -\psi_1(x, -\xi) \end{pmatrix}, \quad \bar{\varphi}(x, \xi) = \begin{pmatrix} \varphi_2(x, -\xi) \\ -\varphi_1(x, -\xi) \end{pmatrix}, \quad (13)$$

$$\bar{a}(\xi) = a(-\xi), \quad \bar{b}(\xi) = b(-\xi), \quad \bar{\xi}_k = -\xi_k, \quad \bar{C}_k = C_k, \quad k = \overline{1, N}.$$

Для функции $\psi(x, \xi)$ справедливо следующее интегральное представление

$$\psi(x, \xi) = \left(\frac{i(\xi - p)}{c} \right) e^{ipx} + \int_x^\infty \mathbf{K}(x, s) \left(\frac{i(\xi - p)}{c} \right) e^{ips} ds, \quad (14)$$

где

$$\mathbf{K}(x, s) = \begin{pmatrix} K_1(x, s) & K_2(x, s) \\ -K_2(x, s) & K_1(x, s) \end{pmatrix}.$$

В представлении (14) ядро $\mathbf{K}(x, y)$ не зависит от ξ и связано с $u(x)$ с помощью равенства

$$u(x) - c = 2K_2(x, x). \quad (15)$$

Компоненты ядра $\mathbf{K}(x, y)$ при $y > x$ являются решениями системы интегральных уравнений

$$-\frac{2i}{c} \begin{pmatrix} K_2(x, y) \\ K_1(x, y) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} F_1(x+y) \\ F_2(x+y) \end{pmatrix} + \int_x^\infty \begin{pmatrix} K_1(x, s) & K_2(x, s) \\ -K_2(x, s) & K_1(x, s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_1(s+y) \\ F_2(s+y) \end{pmatrix} ds = 0,$$

где

$$F_1(z) = \frac{i}{c} \left(\sum_{n=1}^N \mu_n (\xi_n - p_n) e^{ip_n z} + \sum_{n=1}^N \bar{\mu}_n (\bar{\xi}_n - \bar{p}_n) e^{-i\bar{p}_n z} \right) - \frac{i}{c} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty [r(\xi) - r(-\xi)] e^{ipz} dp - \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty [r(\xi) - r(-\xi)] e^{ipz} d\xi \right),$$

$$F_2(z) = \left(\sum_{n=1}^N \mu_n e^{ip_n z} + \sum_{n=1}^N \bar{\mu}_n e^{-i\bar{p}_n z} \right) - \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \frac{r(\xi) - r(-\xi)}{p} e^{ipz} d\xi,$$

$$r(\xi) = \frac{b(\xi)}{a(\xi)}, \quad \mu_n = \frac{i}{p_n} \frac{C_n}{\mathfrak{A}(\xi_n)}, \quad \bar{\mu}_n = -\frac{i}{\bar{p}_n} \frac{\bar{C}_n}{\mathfrak{A}(\bar{\xi}_n)}.$$

Определение. Набор величин

$$\left\{ r^+(\xi) \equiv \frac{b(\xi)}{a(\xi)}, \xi \in R; \xi_k, \text{Im } \xi_k > 0; C_k, k = \overline{1, N} \right\}$$

называется данными рассеяния для системы уравнений (9).

По данным рассеяния потенциал $u(x)$ определяется с помощью равенства (15).

Отметим, что вектор-функции

$$h_n(x) = \frac{\frac{d}{d\xi}(\varphi - C_n \psi)|_{\xi=\xi_n}}{\mathfrak{A}(\xi_n)}, \quad n = \overline{1, N} \quad (16)$$

являются решениями уравнений $LY = \xi_n Y$.

Заметим, что по предположению оператор L имеет только простые собственные значения, поэтому $\mathfrak{A}(\xi_n)$ отличны от нуля.

Кроме того функции $h_n(x)$ обладают следующими асимптотиками

$$h_n \sim -C_n \begin{pmatrix} \frac{i(\xi_n - p_n)}{c} \\ 1 \end{pmatrix} e^{ip_n x} \quad \text{при } x \rightarrow -\infty,$$

$$h_n \sim \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{i(\xi_n - p_n)}{c} \end{pmatrix} e^{-ip_n x} \quad \text{при } x \rightarrow \infty. \quad (17)$$

Согласно (17) справедливо равенство

$$W\{\varphi_n, h_n\} \equiv \varphi_{n1} h_{n2} - \varphi_{n2} h_{n1} = \frac{2C_n p_n (\xi_n - p_n)}{c^2}, \quad n = \overline{1, N}. \quad (18)$$

Лемма 1. Если вектор-функции Y и Z являются решениями уравнений $LY = \xi Y$ и $LZ = \eta Z$, то для их компонент имеет место равенства

$$\frac{d}{dx}(y_1 z_1 + y_2 z_2) = -i(\xi + \eta)(y_1 z_1 - y_2 z_2),$$

$$\frac{d}{dx}(y_1 z_2 - y_2 z_1) = -i(\xi - \eta)(y_1 z_2 + y_2 z_1).$$

Справедливость этой леммы доказывается непосредственной проверкой.

3. Эволюция данных рассеяния

Пусть потенциал $u(x, t)$ в системе уравнений (8) является решением уравнения

$$u_t + 6u^2 u_x + u_{xxx} = G(x, t), \quad (19)$$

где G достаточно быстро стремится к нулю при $x \rightarrow \pm\infty$. Тогда имеет место следующая лемма.

Лемма 2. Если потенциал $u(x, t)$ является решением уравнения (19) в классе функций (6), то данные рассеяния системы уравнений (9) с потенциалом $u(x, t)$ зависят от t следующим образом

$$\frac{dr^+}{dt} = (8ip^3 - 12c^2 ip)r^+ - \frac{c^4}{4a^2 p^2 (p - \xi)^2} \int_{-\infty}^{\infty} G \cdot (\varphi_1^2 + \varphi_2^2) dx, \quad (\text{Im} \xi = 0),$$

$$\frac{dC_n}{dt} = \left(8ip_n^3 - 12c^2 ip_n + \frac{c^2}{2p_n (p_n - \xi_n)} \int_{-\infty}^{\infty} G \cdot (h_{n1} \psi_{n1} + h_{n2} \psi_{n2}) dx \right) C_n,$$

$$\frac{d\xi_n}{dt} = \frac{i \int_{-\infty}^{\infty} G \cdot (\varphi_{n1}^2 + \varphi_{n2}^2) dx}{2 \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{n1} \varphi_{n2} dx}, \quad n = \overline{1, N}.$$

Доказательство. Оператор

$$A = -4 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{\partial^3}{\partial x^3} - 6 \begin{pmatrix} u^2 & u_x \\ -u_x & u^2 \end{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} - 3 \begin{pmatrix} 2uu_x & u_{xx} \\ -u_{xx} & 2uu_x \end{pmatrix}, \quad (20)$$

удовлетворяет соотношению Лакса

$$[L, A] \equiv LA - AL = i \begin{pmatrix} 0 & -6u^2 u_x - u_{xxx} \\ -6u^2 u_x - u_{xxx} & 0 \end{pmatrix}.$$

Поэтому уравнение (19) можно переписать в виде

$$L_t + [L, A] = iR, \quad (21)$$

где $R = \begin{pmatrix} 0 & -G \\ -G & 0 \end{pmatrix}$.

Дифференцируя по t равенство $L\varphi = \xi\varphi$ получим $L_t\varphi + L\varphi_t = \xi\varphi_t$, которое согласно (21) можно переписать в виде

$$(L - \xi)(\varphi_t - A\varphi) = -iR\varphi. \quad (22)$$

Используя метод вариации постоянных находим

$$\varphi_t - A\varphi = \alpha(x)\psi + \beta(x)\varphi, \quad (23)$$

где функции $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ подлежат определению. Тогда для определения $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ получим

$$M\alpha_x\psi + M\beta_x\varphi = -R\varphi, \quad (24)$$

где $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Для решения уравнения (24) удобно ввести следующие

обозначения $\hat{\varphi} = \begin{pmatrix} \varphi_2 \\ \varphi_1 \end{pmatrix}$, $\hat{\psi} = \begin{pmatrix} \psi_2 \\ \psi_1 \end{pmatrix}$. Согласно (11), (12) и определению

вронскиана

$$\hat{\psi}^T M\varphi = -\hat{\psi} M\psi = \frac{2p(\xi - p)}{c^2} a(\xi), \quad \hat{\psi}^T M\psi = \hat{\varphi}^T M\varphi = 0.$$

Умножая (24) на $\hat{\varphi}^T$ и $\hat{\psi}^T$ получим

$$\alpha_x = \frac{c^2 \hat{\varphi}^T R\varphi}{2ap(\xi - p)}, \quad \beta_x = -\frac{c^2 \hat{\psi}^T R\varphi}{2ap(\xi - p)}. \quad (25)$$

Согласно (20) при $x \rightarrow -\infty$

$$\varphi_t - A\varphi \rightarrow (4ip^3 - 6c^2 ip)\varphi,$$

поэтому на основании (23) при $x \rightarrow -\infty$ имеем

$$\beta(x) \rightarrow 4ip^3 - 6c^2 ip, \quad \alpha(x) \rightarrow 0.$$

Следовательно, из (25) можно определить

$$\beta(x) = -\frac{c^2}{2ap(\xi - p)} \int_{-\infty}^x \hat{\psi}^T R\varphi dx + 4ip^3 - 6c^2 ip,$$

$$\alpha(x) = -\frac{c^2}{2ap(\xi - p)} \int_{-\infty}^x \hat{\varphi} R\varphi dx.$$

Таким образом, равенство (23) примет вид

$$\varphi_t - A\varphi = \left(\frac{c^2}{2ap(p-\xi)} \int_{-\infty}^x \hat{\varphi}^T R\varphi dx \right) \psi + \left(-\frac{c^2}{2ap(p-\xi)} \int_{-\infty}^x \hat{\psi}^T R\varphi dx + 4ip^3 - 6c^2ip \right) \varphi. \quad (26)$$

Согласно (11), (12) равенство (26) примет вид

$$a_t \bar{\psi} + b_t \psi - A(a\bar{\psi} + b\psi) = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^x \hat{\varphi}^T R\varphi dx \psi + \left(-\frac{1}{a} \int_{-\infty}^x \hat{\psi}^T R\varphi dx + 4ip^3 - 6c^2ip \right) (a\bar{\psi} + b\psi).$$

Переходя в последнем равенстве к пределу $x \rightarrow \infty$ с учётом (20) получим

$$a_t = -\frac{c^2}{2ap(p-\xi)} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{\psi}^T R\varphi dx, \\ b_t = \frac{c^2}{2ap(p-\xi)} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{\varphi}^T R\varphi dx - \frac{c^2 b}{2ap(p-\xi)} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{\psi}^T R\varphi dx + (8ip^3 - 12c^2ip)b.$$

Поэтому, при $\text{Im } \xi = 0$ из равенства

$$\frac{dr^+}{dt} = \frac{b_t a - a_t b}{a^2},$$

следует, что

$$\frac{dr^+}{dt} = (8ip^3 - 12c^2ip) \frac{b}{a} + \left(\frac{c^2}{2p(p-\xi)} \right)^2 \int_{-\infty}^{\infty} \hat{\varphi}^T R\varphi dx,$$

или

$$\frac{dr^+}{dt} = (8ip^3 - 12c^2ip)r^+ - \frac{c^4}{4a^2 p^2 (p-\xi)^2} \int_{-\infty}^{\infty} G \cdot (\varphi_1^2 + \varphi_2^2) dx.$$

Дифференцируя $\varphi_n = C_n \psi_n$ по t , получим равенство

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} \Big|_{\xi=\xi_n} + \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \Big|_{\xi=\xi_n} \cdot \frac{d\xi_n}{dt} = \frac{dC_n}{dt} \psi_n + C_n \frac{\partial \psi}{\partial t} \Big|_{\xi=\xi_n} + C_n \frac{\partial \psi}{\partial \xi} \Big|_{\xi=\xi_n} \cdot \frac{d\xi_n}{dt},$$

которое согласно (16), можно переписать в виде

$$\frac{\partial \varphi_n}{\partial t} = \frac{dC_n}{dt} \psi_n + C_n \frac{\partial \psi_n}{\partial t} - \mathcal{A}(\xi_n) h_n \frac{d\xi_n}{dt}, \quad (27)$$

где $\frac{\partial \varphi_n}{\partial t} = \frac{\partial \varphi}{\partial t} \Big|_{\xi=\xi_n}$.

Аналогично непрерывному спектру, учитывая (25), в случае дискретного спектра получим следующее равенство

$$\frac{\partial \varphi_n}{\partial t} - A\varphi_n = \left(-\frac{c^2}{2C_n p_n (p_n - \xi_n)} \int_{-\infty}^x \hat{\varphi}_n^T R \varphi_n dx \right) h_n + \left(\frac{c^2}{2C_n p_n (p_n - \xi_n)} \int_{-\infty}^x \hat{h}_n^T R \varphi_n dx + 4ip_n^3 - 6c^2 ip_n \right) \varphi_n,$$

которое, является аналогом равенства (26). Согласно (27) и пользуясь равенством $\varphi_n = C_n \psi_n$, последнее равенство можно переписать в виде

$$\begin{aligned} \frac{\partial C_n}{\partial t} \psi_n + C_n \frac{\partial \psi_n}{\partial t} - \mathcal{A}(\xi_n) \frac{d\xi_n}{dt} h_n - C_n A \psi_n = \\ = \left(-\frac{c^2}{2C_n p_n (p_n - \xi_n)} \int_{-\infty}^x \hat{\varphi}_n^T R \varphi_n dx \right) h_n + \\ + \left(\frac{c^2}{2C_n p_n (p_n - \xi_n)} \int_{-\infty}^x \hat{h}_n^T R C_n \psi_n dx + 4ip_n^3 - 6c^2 ip_n \right) C_n \psi_n. \end{aligned}$$

Переходим в этом равенстве к пределу $x \rightarrow \infty$ с учётом (16) и (20):

$$\begin{aligned} \frac{dC_n}{dt} \psi_n - \mathcal{A}(\xi_n) \frac{d\xi_n}{dt} h_n - C_n (4ip_n^3 - 6c^2 ip_n) \psi_n = \\ = \left(-\frac{c^2}{2C_n p_n (p_n - \xi_n)} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{\varphi}_n^T R \varphi_n dx \right) h_n + \\ + \left(\frac{c^2}{2p_n (p_n - \xi_n)} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{h}_n^T R \psi_n dx + 4ip_n^3 - 6c^2 ip_n \right) C_n \psi_n \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\frac{dC_n}{dt} = \left(8ip_n^3 - 12c^2 ip_n + \frac{c^2}{2p_n (p_n - \xi_n)} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{h}_n^T R \psi_n dx \right) C_n,$$

$$\frac{d\xi_n}{dt} = \frac{c^2 \int_{-\infty}^{\infty} \hat{\varphi}_n^T R \varphi_n dx}{2C_n p_n (p_n - \xi_n) \mathcal{A}(\xi_n)}.$$

Следовательно,

$$\frac{dC_n}{dt} = \left(8ip_n^3 - 12c^2 ip_n + \frac{c^2}{2p_n (p_n - \xi_n)} \int_{-\infty}^{\infty} G \cdot (h_{n1} \psi_{n1} + h_{n2} \psi_{n2}) dx \right) C_n,$$

$$\frac{d\xi_n}{dt} = -\frac{c^2}{2C_n p_n (p_n - \xi_n) \mathcal{A}(\xi_n)} \int_{-\infty}^{\infty} G \cdot (\varphi_{n1}^2 + \varphi_{n2}^2) dx.$$

Осталось заметить, что согласно тождеству

$$\mathcal{A}(\xi_n) = -\frac{ic^2}{C_n p_n (\xi_n - p_n)} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{n1} \varphi_{n2} dx, \quad (28)$$

последнее равенство можно переписать в виде

$$\frac{d\xi_n}{dt} = \frac{i \int_{-\infty}^{\infty} G \cdot (\varphi_{n1}^2 + \varphi_{n2}^2) dx}{2 \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{n1} \varphi_{n2} dx}.$$

Лемма доказана.

Замечание. Согласно (28) и (4), если функции $A_n(t)$ являются ненулевыми, то дискретный спектр оператора $L(t)$ будет простым.

Займёмся эволюцией данных рассеяния оператора $L(t)$, потенциал которого является решением системы (1).

Согласно условию (5) и равенствам (11)-(13) правую часть в уравнении (1), можно переписать в виде

$$G = 2 \sum_{\substack{k=1, \\ \text{Im } \xi_k > 0}}^N (\Phi_{k1}^2 - \Phi_{k2}^2).$$

Легко заметить, что в силу леммы Римана-Лебега для неотрицательных t $G(x, t) = o(1)$ при $|x| \rightarrow \infty$.

Нетрудно видеть, что при $x \rightarrow \infty$ справедливы следующие асимптотики

$$\varphi \sim a(\xi) \begin{pmatrix} 1 \\ i(\xi - p) \\ c \end{pmatrix} e^{ipx} + b(\xi) \begin{pmatrix} i(\xi - p) \\ c \\ 1 \end{pmatrix} e^{-ipx}, \quad \psi(x, \xi) \sim \begin{pmatrix} i(\xi - p) \\ c \\ 1 \end{pmatrix} e^{ipx},$$

$$\varphi_k \sim C_k \begin{pmatrix} i(\xi_k - p_k) \\ c \\ 1 \end{pmatrix} e^{ip_k x},$$

а при $x \rightarrow -\infty$

$$\varphi(x, \xi) \sim \begin{pmatrix} 1 \\ i(\xi - p) \\ c \end{pmatrix} e^{-ipx},$$

$$\psi \sim -a(\xi) \begin{pmatrix} -i(\xi - p) \\ c \\ -1 \end{pmatrix} e^{ipx} + \bar{b}(\xi) \begin{pmatrix} i(\xi - p) \\ c \\ 1 \end{pmatrix} e^{-ipx}, \quad \psi_k \sim \frac{1}{C_k} \begin{pmatrix} i(\xi_k - p_k) \\ c \\ 1 \end{pmatrix} e^{-ip_k x}.$$

Применим результаты леммы 2 к системе уравнений (1). Сначала вычислим эволюции C_n . При ξ_k отличном от ξ_n согласно лемме 1 имеем следующее равенство

$$\begin{aligned} & (\Phi_{k1}^2 - \Phi_{k2}^2) h_{n2} \psi_{n2} + (\Phi_{k1}^2 - \Phi_{k2}^2) h_{n1} \psi_{n1} = \\ & = (\Phi_{k1}^2 h_{n2} \psi_{n2} - \Phi_{k2}^2 h_{n1} \psi_{n1}) + (\Phi_{k1}^2 h_{n1} \psi_{n1} - \Phi_{k2}^2 h_{n2} \psi_{n2}) = \\ & = \frac{1}{2} \{ (\Phi_{k1} h_{n2} - \Phi_{k2} h_{n1}) (\Phi_{k1} \psi_{n2} + \Phi_{k2} \psi_{n1}) + (\Phi_{k1} h_{n2} + \Phi_{k2} h_{n1}) (\Phi_{k1} \psi_{n2} - \Phi_{k2} \psi_{n1}) \} + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & + (\Phi_{k_1} h_{n_1} - \Phi_{k_2} h_{n_2})(\Phi_{k_1} \psi_{n_1} + \Phi_{k_2} \psi_{n_2}) + (\Phi_{k_1} h_{n_1} + \Phi_{k_2} h_{n_2})(\Phi_{k_1} \psi_{n_1} - \Phi_{k_2} \psi_{n_2}) \} = \\
 = & -\frac{1}{2i} \left\{ \frac{1}{\xi_k - \xi_n} \frac{d}{dx} [(\Phi_{k_1} h_{n_2} - \Phi_{k_2} h_{n_1})(\Phi_{k_1} \psi_{n_2} - \Phi_{k_2} \psi_{n_1})] + \right. \\
 & \left. + \frac{1}{\xi_k + \xi_n} \frac{d}{dx} [(\Phi_{k_1} h_{n_1} + \Phi_{k_2} h_{n_2})(\Phi_{k_1} \psi_{n_1} + \Phi_{k_2} \psi_{n_2})] \right\}.
 \end{aligned}$$

Тогда при $k \neq n$

$$\int_{-\infty}^{\infty} G \cdot (h_{n_1} \psi_{n_1} + h_{n_2} \psi_{n_2}) dx = 0.$$

Если $k = n$, то

$$\begin{aligned}
 & (\Phi_{n_1}^2 - \Phi_{n_2}^2)(h_{n_2} \psi_{n_2} + h_{n_1} \psi_{n_1}) = \\
 = & \frac{1}{4i\xi_n} \frac{d}{dx} [(\Phi_{n_1} h_{n_1} + \Phi_{n_2} h_{n_2})(\Phi_{n_1} \psi_{n_1} + \Phi_{n_2} \psi_{n_2})] + \Phi_{n_1} \Phi_{n_2} (\psi_{n_1} h_{n_2} - \psi_{n_2} h_{n_1}).
 \end{aligned}$$

Из (4) и (18), имеем

$$\int_{-\infty}^{\infty} G \cdot (h_{n_1} \psi_{n_1} + h_{n_2} \psi_{n_2}) dx = \frac{1}{C_n} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi_{n_1} \Phi_{n_2} W\{\varphi_n, h_n\} dx = \frac{2P_n(\xi_n - p_n)}{c^2} A_n(t).$$

Таким образом, согласно лемме 2

$$\frac{dC_n}{dt} = (8ip_n^3 - 12c^2 ip_n + 2A_n(t))C_n, \quad n = 1, 2, \dots, N.$$

Подобным образом можно показать, что

$$\int_{-\infty}^{\infty} G \cdot (\varphi_1^2 + \varphi_2^2) dx = 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} G \cdot (\varphi_{n_1}^2 + \varphi_{n_2}^2) dx = 0,$$

поэтому

$$\frac{dr^+}{dt} = (8ip^3 - 12c^2 ip)r^+,$$

$$\frac{d\xi_n}{dt} = 0, \quad n = 1, 2, \dots, N.$$

Таким образом, доказана следующая теорема

Теорема. Если функции $u(x, t)$, $\Phi_{k_1}(x, t)$, $\Phi_{k_2}(x, t)$, $k = 1, 2, \dots, N$, являются решением задачи (1)–(5) в классе функций (6), то данные рассеяния оператора $L(t)$ с потенциалом $u(x, t)$ меняются по t следующим образом

$$\frac{dr^+}{dt} = (8ip^3 - 12c^2 ip)r^+, \quad (\text{Im } \xi = 0),$$

$$\frac{dC_n}{dt} = (8ip_n^3 - 12c^2 ip_n + 2A_n(t))C_n, \quad n = 1, 2, \dots, N.$$

$$\frac{d\xi_n}{dt} = 0, \quad n = 1, 2, \dots, N.$$

Полученные равенства полностью определяют эволюцию данных рассеяния, что позволяет применить метод обратной задачи рассеяния для решения задачи Коши (1)–(5) в классе функций (6).

4. Заключение

Выводятся эволюции данных рассеяния несамосопряженного оператора Дирака с простыми собственными значениями, потенциал которого является решением уравнения мКдФ с самосогласованным источником, в случае конечной плотности.

Полученные результаты могут быть использованы в спектральной теории линейных операторов, в математической физике при интегрировании нелинейных уравнений и при решении некоторых задач физики плазмы.

Литература:

- [1] Wadati M. *The exact solution of the modified Korteweg-de Vries equation*, J. Phys. Soc. Japan, **32**, pp.1681 (1972).
- [2] Gardner C.S., Green I.M., Kruskal M.D., Miura R.M. *Method for solving the Korteweg-de Vries equation*, Phys. Rev. Lett. **19**, 1095-1097 (1967).
- [3] Гасымов М.Г., Левитан Б.М. *Обратная задача для системы Дирака*, ДАН СССР, **167**(5), 967-970 (1966).
- [4] Захаров В.Е., Шабат А.Б. *Точная теория двумерной самофокусировки и одномерной автомодуляции волн в нелинейной среде*, ЖЭТФ, **61**(1), 118-134 (1971).
- [5] Фролов И.С. *Обратная задача рассеяния для системы Дирака на всей оси*, ДАН СССР, **207**(1) 44-47 (1972).
- [6] Нижник Л.П., Фам Лой Ву. *Обратная задача рассеяния на полуоси с несамосопряженной потенциальной матрицей*, Укр. матем. журнал, **26**(4), 469-486 (1974).
- [7] Хасанов А.Б. *Об обратной задаче теории рассеяния для системы двух несамосопряженных дифференциальных уравнений первого порядка*, ДАН СССР, **277**(3), 559-562 (1984).
- [8] Тахтаджян Л.А., Фаддеев Л.Д. *Гамильтонов подход в теории солитонов*. Москва, “Наука”, (1986).
- [9] Ablowitz M., Kaup D., Newell A., Segur H. *The Inverse Scattering Transform-Fourier Analysis for Nonlinear Problems*, Stud. Appl. Math., **53**(4), 249-315 (1974).
- [10] Захаров В.Е., Тахтаджян Л.А., Фаддеев Л.Д. *Полное описание решений «sin-Gordon» уравнения*, ДАН СССР, **219**(6), 1334-1337 (1974).
- [11] Mel’nikov V.K. *Exact solutions of the Korteweg-de Vries equation with a self-source*, Phys. Lett. A, **128**, 488-4924 (1988).

[12] Mel’nikov V.K. *Creation and annihilation of solitons in the system described by the KdV equation with a self-consistent source*, Inverse Problem, **6**, 809-823 (1990).

[13] Mel’nikov V.K. *Integration of the nonlinear Schrodinger equation with a source*, Inverse Problem, **8**, 133-147 (1992).

[14] Уразбоев Г.У., Хасанов А.Б. *Интегрирование уравнения Кортевега-де Фриза с самосогласованным источником при начальных данных типа «ступеньки»*, Теор. и матем. физика, **129**(1), 38-54 (2001).

[15] Leon J., Latifi A. *Solution of an initial-boundary value problem for coupled nonlinear waves*, J.Phys. A: Math. Gen. **23**, 1385-1403 (1990).

[16] Яхшимуратов А.Б., Хасанов М.М. *Интегрирование модифицированного уравнения Кортевега-де Фриза с самосогласованным источником в классе периодических функций*, Дифф. уравнения, **50**(4), 536-543 (2014).

